

Rashidova Mashhura Karimovna - "Renessana ta'lim" universiteti

Buranova Nigora A'zamkulovna – "Renessana ta'lim" universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mamlakatimizda ertangi kunimiz egalarining har jihatdan sog'lom kamol topishi, zamonaviy bilimlarni egallashi, o'z iqtidor va qobiliyatini ro'yobga chiqarishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligiga etibor karatiladi.*

Kalit so'zlar: *Ilm-ma'rifat, e'tiqod, ma'naviyat, ma'naviy-madaniy, tinchliksevar, axloqiy tafakkur, milliy qadriyatlar, urf-odatlar.*

Yurtimizda kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy jabhalardagi bugungi islohotlarning borishi ta'lim tizimini ham tubdan isloh qilishni taqozo etmoqda. Chunki, har bir jabhaning taraqqiyoti o'sha soha mutaxassislarining bilimi, idroki, tafakkuri va malakasi, dunyodagi shu yo'nalishning rivojlanish tendensiyalarini qanchalik o'zlashtirganligi bilan belgilanadi.

O'zbekiston xalqining ko'p asrlik boy tarixiga nazar tashlar ekanmiz, unda azaldan ilm-ma'rifatga alohida e'tibor qaratilib kelganligini guvohi bo'lamiz. O'sha davrlarda jamiyatda ilm-fan, san'at va madaniyatning yuksalishi, buyuk siymolarning o'z ijodida erishgan yutuqlari jahon tamaddunining rivojiga qo'shgan hissasi barchamizni birdek faxr-g'ururimizga sabab bo'lib kelmoqda.

Bizning millatimiz jahon sivilizatsiyasiga buyuk Xorazmiylar, Farg'oniylar, Samarqandiylar, Buxoriylar, Termiziylar, Farobiyardek ulug'larni yetishtirishda fidoiylilik qilgan diyordir. Hozirda esa bu boy merosni asrab-avaylabgina qolmasdan, balki uni yanada boyitib kelgusi avlodlarga meros qoldirish kabi ulkan vazifa turibdi. Bu esa **yoshlarda** to'g'ri ta'lim va tarbiyani shakllantirib, ularni Vatanga, elu yurtga xizmat qiladigan insonlar qilib tarbiyalash muhimligini ko'rsatmoqda. Zero, Islom Karimov "Butun umrini iymon va e'tiqod, vatanparvarlik va insonparvarlik, poklik va diyonat yo'lida fido etgan zotlarning mo'tabar xoklari makon topgan bu zaminning muqaddasligini anglab, agar shunday

insonparvar bo'lsa, ular dahosining nafasi sezilib turmasa, bu zamin oddiy tuproq bo'lib qolaverishini," ta'kidlaganlar. Bugungi kunda O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoev birinchi prezidentimizning so'zlarini hayotga to'g'ri tatbiq etishda yanada jonkuyarlik qilayotganlarini quyidagi so'zlardan ham ko'rishimiz mumkin. "O'zbekiston va uning bag'rikeng xalqi tinchliksevar siyosat yuritish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash tamoyillarini amalga oshirish pozitsiyasida doimo mustahkam turib kelmoqda. Lekin, zarur bo'lsa, biz mamlakatimiz suvereniteti va mustaqilligiga, xalqimizning tinch va osuda hayotiga tahdid soladigan har qanday urinishlarga qarshi keskin zarba berishga qodirmiz. Shuning uchun men, xalqimizga murojaat qilib, shuni aytmoqchimanki, bu masalada hech kimda hech qanday ikkilanish va shubha bo'lmasligi lozim. Bunga bizning kuchimiz ham, qudratimiz ham yetarli".

Prezidentimizning ilm-ma'rifatni rivojlantirishga qaratilgan ko'plab chiqishlarida nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilim saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak bo'lib, ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi deb donishmandlarcha aytgan so'zlari muqaddas kitobimiz Qur'onning ilk oyatida ham "O'qing", "O'qing" deb ilmu ma'rifatga alohida urg'u berilganligi va "Ilm"so'zining takror va takror kelganligi hamda Imom Buxoriy bobomizni "Ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay!" kabi so'zlari bu da'vatning naqadar muhimligini anglatadi.

Ma'naviyat — shaxsning ichki olami, axloqiy qadriyatlari va jamiyatga munosabatini belgilovchi asosiy mezonlardan biri sanaladi. Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda ilm-ma'rifat muhim omil bo'lib, u orqali jamiyatning madaniy, ma'rifiy va ma'naviy mezonlari mustahkamlanadi. Ilm-ma'rifat faqat bilim emas, balki tarbiya, jamiyatda munosib o'rin egallashga qaratilgan axloqiy asos hamdir.

Ilm-fan, ma'naviyat-ma'rifatga tikilgan sarmoya buyuk kelajak uchun kiritilgan investitsiyadir. Ilm-ma'rifat rivojlanmagan davlat hech qachon to'laqonli davlat bo'la olmasligi bizga uzoq tarix hamda bugungi asrimizdagi yuksak taraqqiy etgan ilg'or mamlakatlar tajribasidan juda yaxshi ayon. Darhaqiqat, ilm-ma'rifat ikki dunyo saodatidir. Ilm ma'rifatsiz kishi berilgan ne'matlar qiymatini anglab yetmaydi. Ilm-ma'rifat inson uchun najot. Shu bois, yurtimiz qadim-qadimdan ilm-ma'rifat markazi, sivilizatsiyalar

chorrahasi bo'lib kelgan. Ushbu tabarruk zamindan dunyoga ilmu irfon ziyosini taratgan buyuk allomalar, olimu mutafakkirlar yetishib chiqqan. Ular ilm-fanning ko'plab jabhalariga asos solib, jahon tamaddunining shonli mayog'i bo'lib kelganlar. Ta'kidlash joizki, xususan, O'zbekiston hududi ham Sharq Renessansining yirik markazlaridan biri sifatida dunyoga ma'lum va mashhurdir.

Ilm-ma'rifat inson fikrlashini, dunyoqarashini, axloqiy pozitsiyasini shakllantiradi. Xususan, yosh avlodda tanqidiy fikrlash, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini o'zlashtirish, va eng muhimi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini tarbiyalaydi. Darhaqiqat, jamiyat ma'naviyati falsafasi – mamlakat taraqqiyotining muhim sharti va kafolatidir. Shu narsa haqiqatki, hech bir mamlakat o'z ma'naviy qadriyatlariga, imkoniyatlariga tayanmay, odamlar ongi, tafakkurida ma'naviy va axloqiy an'analarni rivojlantirmay yuksak taraqqiyot darajasiga ko'tarila olmaydi. Yoshlarni to'g'ri tarbiyalashda imon-e'tiqod va ona Vatanga bo'lgan sadoqatni ular ong-shuuriga singdirish muhim ahamiyatga ega. Jamiyatning axloqiy mezonlari qadriyatlari o'tmish ma'naviy-madaniy merosi bilan bog'liq. Xalqning axloqiy tafakkuri, milliy qadriyatlari va urf-odatlarini, madaniy merosi pirovard natijada turmushining falsafiy tafakkuri millat uchun, uning obro'si va istiqboli uchun xizmat qilsagina boshqalarda ehtirom va havas tuyg'ularini uyg'otadi, ana shundagina millat o'z o'tmishini, o'zligini, qadriyatlarini, urf-odatlarini unutmaydi. Shu boisdan ham ma'naviy-madaniy qadriyatlar shaxsning olg'a harakatida muhim omil bo'lib, uning faoliyatida boshqaruvchi va bog'lovchi vazifalarini bajaradi.

Buyuk ajdodlarimiz qoldirgan boy madaniy va ma'naviy merosni, mardlik va jasorat tuyg'ulariga asoslangan falsafiy tafakkurimizni allaqanday "ommaviy madaniyat"ga almashtirmaslikka barchamiz birdek mas'ulmiz.

Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir. Bu boradagi ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim hujjatlardan yana biri, O'zbekiston Prezidenti tomonidan 2018-yil 27-iyunda imzolangan "Yoshlar – kelajagimiz" Davlat dasturi to'g'risida»gi Farmonning qabul qilinishi bo'ldi. Farmon bilan "Yoshlar –

kelajagimiz” jamg‘armasi tashkil etildi va ushbu jamg‘arma yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplari, g‘oyalari va loyihalarini amalga oshirish uchun tijorat banklari orqali yillik 7 foiz stavka bilan imtiyozli kredit va mol-mulkni lizingga berishi belgilab qo‘yildi. Ushbu hujjatga e‘tibor qaratilsa, yoshlar tadbirkorligi va tashabbuskorligini kompleks rivojlantirish vazifalari aniq va tizimli belgilanganini ko‘rish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Ilm-ma’rifat va raqamli texnologiyalar davrida yashayapmiz. Bunday sharoitda yoshlarimizning ilm olishi, komil inson bo‘lib voyaga yetishi – eng ustuvor vazifamizdir”.

Aslida ham bilimli inson ilmning qadrini, olimning qadrini yaxshi biladi. Agar davlat rahbarining keyingi yillarda ma’rifat, ta’lim va ilm-fanni rivojlantirish yo‘lida imzolagan qonun, Farmon va qarorlari, ilgari surayotgan ezgu tashabbuslarining mohitini to‘la taxlil qilsak, O‘zbekistonda yangi Ma’rifat Renessansiga mustahkam tamal toshi qo‘yilayotganini anglaymiz. Ayniqsa, ilm ahliga qaratilayotgan e‘tibor va rag‘batning bosqichma-bosqich oshirib borilayotgani poydevorning yanada pishiq bo‘lishiga ishoradir.

Prezidentimizning oqilona siyosati ana shu istakning ro‘yobga chiqishiga to‘liq asoslarni yaratmoqda. Buni birgina misolda, oliy ta’lim qamrovining bosqichma-bosqich oshirib borilayotganida ham ko‘rish mumkin. Jumladan, keyingi uch yilda oliy - ta’lim muassasalari soni 65 tadan 117 taga yetdi, qabul o‘rinlari 66 mingtadan 181 mingtaga oshdi. Demak, har yili yuz mingdan ziyod yoshlar eng yorug‘ orzusi — o‘qish istagiga erishishiga zamin yaratilmoqda.

Aytish joizki aynan shunday yuqorida keltirib o‘tgan ulug‘ maqsadlarga erishish uchun O‘zbekiston Respublikasini 2019-2021-yillarda innovatsion rivojlantirish strategiyasining bosh maqsadlaridan biri inson kapitalini rivojlantirish bo‘lsa, boshqasi 2030-yilgacha Global innovatsion indeks reytingi bo‘yicha jahonning 50 ta ilg‘or mamlakati tarkibiga kirish etib belgilangani barchaning yodida, albatta.

Prezidentimizning mamlakatimiz kelajagini ta’lim va ilmu fanda ko‘rayotgani, uchinchi Renessans g‘oyasi milliy g‘oya darajasiga ko‘tarilgani, zamonaviy dunyoga yuzlanish hamda dunyo bilan tenglashmoq istagida ana shu Vatan va millat tuyg‘usining yana bir jilvalanishini ko‘rish mumkin.

So'ngi yillarda davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishni o'zaro bog'laydigan mustahkam mexanizm bosqichma-bosqich ishlab chiqilib, joriy etilmoqda. Mamlakatimiz rivojlanishida ilm-fanning rolini kuchaytirishga qaratilgan islohotlarning amaliy natijasi sifatida qator ilmiy, ta'lim va innovatsion tashkilotlar (tuzilmalar) tashkil etildi. 32 ta ilmiy-innovatsion tuzilmalar (6 ta texnoparklar, 8 ta ilmiy markazlar va 18 ta ilmiy- tadqiqot institutlari) hamda yangi 29 ta oliy ta'lim muassaslari va ularning filiallari shular jumlasidandir.

Raqamli axborot oqimida yoshlarning ongiga salbiy ta'sir etuvchi omillar ko'paymoqda. Shu bois, internetda ham ma'rifatni ilgari surish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib qilish muhim vazifalardan biridir.

Bugun O'zbekistonda yoshlarning ezgu maqsadlarini hayotga tatbiq etishlari, ularning ijodiy, intellektual va tadbirkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish, innovatsion g'oyalar, loyihalar va texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy qilish, iqtidorli talabalar, yosh olimlar va tadbirkorlarning innovatsion faoliyatini rag'batlantirish, ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Ta'lim jarayonida yoshlarga taqdim etilayotgan bunday imkoniyatlar ertamiz egalari bo'lgan yosh avlodning o'z salohiyatini to'la namoyon etishi, o'zi tanlagan kasb bo'yicha o'qishi, ishlashi, hayotda o'z o'rnini topib olishi va jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan mutaxassislar bo'lib yetishishi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Zero, faqat tinchlik hukm surgan, adolat tamoyillariga og'ishmay amal qilingan jamiyatdagina barcha qadriyatlar taraqqiy etadi. Bu holatlar milliy-ma'naviy qadriyatlarimizni yanada kengroq o'rganish imkoniyatlarini ochish bilan birgalikda o'sib kelayotgan yosh avlodni yurtimizning haqqoniy tarixi bilan qiziqishlarini yanada oshiradi. Respublikamizda olib borilayotgan islohotlar orqali biz o'z oldimizga uzoq va davomli milliy manfaatlarimizni amalga oshirish masalasini qo'yar ekanmiz, shakllanib kelayotgan yangi avlod hayotida tarixiy-madaniy merosga munosabatni yaxlit falsafiy tafakkur darajasida samarali rivojlantirish vazifasiga yanada jiddiy ahamiyat qaratishimiz lozim.

Ilm-ma'rifat — yoshlar ma'naviy dunyosiga nur sochuvchi asosiy manbadir. U orqali insoniylik, vatanparvarlik, ma'suliyat hissi va umuminsoniy qadriyatlar shakllanadi.

Shunday ekan, ta'lim muassasalarida ilm va ma'naviyatni uyg'un holda targ'ib qilish, zamonaviy texnologiyalar orqali ma'rifiy muhitni kengaytirish – davlat va jamiyat oldida turgan dolzarb vazifadir

Ta'kidlash lozimki yosh avlodni yuksak axloq va intizomli qilib tarbiyalash, ularning sifatli ta'lim olishi va vatanparvarlik ruhida voyaga yetishi mamlakat iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotining kaliti hisoblanadi. Bu esa ijtimoiy barqarorlik va muvaffaqiyat asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston. 2016-y., 9-bet
2. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichida”. – Toshkent, 2022.
3. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. - T.: O'zbekiston. 1997y., 184- bet.
4. <https://xs.uz/uzkr/post/uchinchi-renessans-pojdevori-insonparvarlik-va-ilm-marifat-asosiga-tiklanmoqda>
5. Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturi to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. <https://lex.uz/docs/3826820>
6. Kuramshina B.A. “Ma'naviy tarbiya va yosh shaxs shakllanishi”. // Pedagogika jurnali, №4, 2021.
7. Bahodirov M. “Kitob – ma'naviy olam oinasi”. – Toshkent, 2019.
8. Toshpo'latov A. “Internet va ma'rifat makoni”. // Jamiyat va boshqaruv jurnali, №3, 2020.